

ИҚТИСОДИЁТНИНГ БАРЧА ТУРЛАРИГА ОИД АТАМАЛАРНИНГ ТАЪРИФЛАРИ

¹Мамаюнус Пардаев, ²Мурод Муҳаммедов, ³Акрам Очилов, ⁴Обид Пардаев

^{1,2}СамИСИ профессори, и.ф.д.

³ҚарДУ профессори, и.ф.д.

⁴Мустақил изланувчи, PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15378152>

Аннотация. Мақолада жаҳон ва мамлакатимиз иқтисодиётига оид бир қанча атамаларнинг таърифлари ишлаб чиқилди. Булар жумласига миллий иқтисодиёт, микроиқтисодиёт, корхона иқтисодиёти, макроиқтисодиёт, глобал иқтисодиёт, оила иқтисодиёти, режали иқтисодиёт, аграр иқтисодиёт, норасмий иқтисодиёт, бозорли иқтисодиёт, қолоқ иқтисодиёт каби тушунчалар киради. Булардан ташқари дунё иқтисодиётининг ривожланиши туфайли вужудга келган янги иқтисодиёт турлари, хусусан, инновацион иқтисодиёт, рақамли иқтисодиёт, яшил иқтисодиёт, креатив иқтисодиёт, очиқ иқтисодиёт, анъанавий иқтисодиёт, ёпиқ иқтисодиёт, инклюзив иқтисодиёт, социал иқтисодиёт, постиндустриал иқтисодиёт каби тушунчаларнинг ҳам таърифлари ишлаб чиқилган. Ҳозирги шароитда олдиндан сақланиб келинаётган, аммо ошқора қилинмайдиган хуфёна (яширин) иқтисодиёт, криминал иқтисодиёт каби тушунчаларнинг ҳам таърифлари ишлаб чиқилган. Аҳамиятли жиҳати, ушбу таърифлар ушбу шаклда илк бор тизимлаштирилган.

Калим сўзлар: иқтисодиёт, миллий иқтисодиёт, микроиқтисодиёт, корхона иқтисодиёти, макроиқтисодиёт, глобал иқтисодиёт, оила иқтисодиёти, режали иқтисодиёт, аграр иқтисодиёт, норасмий иқтисодиёт, инновацион иқтисодиёт, рақамли иқтисодиёт, яшил иқтисодиёт, креатив иқтисодиёт, бозорли иқтисодиёт, қолоқ иқтисодиёт, очиқ иқтисодиёт, анъанавий иқтисодиёт, ёпиқ иқтисодиёт, инклюзив иқтисодиёт, социал иқтисодиёт, постиндустриал иқтисодиёт.

Аннотация. В статье даны определения ряда терминов, связанных с мировой экономикой и нашей страной. К ним относятся такие концепции, как национальная экономика, микроэкономика, экономика предприятия, макроэкономика, мировая экономика, семейная экономика, плановая экономика, аграрная экономика, неформальная экономика, рыночная экономика и отсталая экономика. Кроме того, разработаны определения новых типов экономик, которые появились в связи с развитием мировой экономики, в частности, такие понятия, как инновационная экономика, цифровая экономика, зеленая экономика, креативная экономика, открытая экономика, традиционная экономика, закрытая экономика, инклюзивная экономика, социальная экономика, постиндустриальная экономика. Также были разработаны определения для таких понятий, как теневая экономика и криминальная экономика, которые ранее скрывались, но в нынешних обстоятельствах не были преданы огласке. Важно отметить, что эти определения впервые систематизированы в такой форме.

Ключевые слова: экономика, национальная экономика, микроэкономика, экономика предприятия, макроэкономика, мировая экономика, семейная экономика, плановая экономика, аграрная экономика, неформальная экономика, инновационная экономика,

цифровая экономика, зеленая экономика, креативная экономика, рыночная экономика, отсталая экономика, открытая экономика, традиционная экономика, закрытая экономика, инклюзивная экономика, социальная экономика, постиндустриальная экономика.

Abstract. The article provides definitions of a number of terms related to the global economy and our country. These include such concepts as national economy, microeconomics, enterprise economy, macroeconomics, world economy, family economy, planned economy, agrarian economy, informal economy, market economy and backward economy. In addition, definitions of new types of economies that have emerged in connection with the development of the global economy have been developed, in particular, such concepts as innovative economy, digital economy, green economy, creative economy, open economy, traditional economy, closed economy, inclusive economy, social economy, post-industrial economy. Definitions have also been developed for such concepts as shadow economy and criminal economy, which were previously hidden, but in the current circumstances have not been made public. It is important to note that these definitions are systematized in this form for the first time.

Keywords: economy, national economy, microeconomics, enterprise economy, macroeconomics, world economy, family economy, planned economy, agrarian economy, informal economy, innovative economy, digital economy, green economy, creative economy, market economy, backward economy, open economy, traditional economy, closed economy, inclusive economy, social economy, post-industrial economy.

Кириш. Мавзунинг долзарблиги. Ҳар бир даврининг ўзига хос жиҳатлари мавжуд. Шу туфайли унга боғлиқ турли ўзгаришлар содир бўлиши табиий. Худди шундай иқтисодиётда ҳам узлуксиз такомиллашув жараёни содир бўлмоқда. Жамият пайдо бўлганда илк бор аграр иқтисодиёт аста-секинлик билан индустриал иқтисодиёт пайдо бўлган бўлса, бугунга келиб, инновацион, рақамли, креатив каби иқтисодиётлар ҳам вужудга келди. Аммо буларнинг бир-бири билан фарқини тушуниш учун буларнинг таърифларини ишлаб чиқиш лозим бўлади. Аммо мавжуд адабиётларда бундай иқтисодиётга оид атамаларнинг таърифлари бир-бирига боғлиқ ҳолда тизимли равишда ишлаб чиқилмаганлигига гувоҳ бўлдик. Шу туфайли мазкур атамаларнинг таърифлари иқтисодиёт фани учун катта аҳамиятга эгалигини инобатга олиб, уларни ишлаб чиқишга жазм қилдик. Зеро ҳозирги кунда, келажакда ҳам ушбу атамаларнинг назарий талқини объектив заруриятдир. Масаланинг айнан ушбу жиҳатлари мазкур мавзунинг ўта долзарб мавзуга бағишланганлигидан далолат беради.

Таҳлил ва натижалар. Инсоният ҳаётида иқтисодиёт муҳим аҳамиятга эга. Чунки унинг ташқи ва ички дунёси, яшаш даражаси, фаровонлиги, хуллас ҳамма-ҳаммаси шу категория билан боғлиқ. Бироқ иқтисодиётнинг айнан қандай турлари мавжуд, уларнинг назарий тушунчалари, аниқроғи таърифлари тизимли равишда ишлаб чиқилмаган. Ушбу ҳолатни инобатга олиб, ҳозирги иқтисодиётнинг бутун дунё бўйича интеграциялашаётган шароитида ушбу тушунчаларнинг таърифларини ишлаб чиқиш объектив заруриятга айланган. Зеро, тадқиқотчилар иқтисодиётнинг ҳар бир тури бўйича алоҳида тушунчага эга бўлишликни тақозо қилади. Буларни инобатга олиб ҳозирги шароитда қандай иқтисодиёт ҳақида гап кетадиган бўлса, уларнинг деярли ҳаммасини тўғрилаб, бир тизимга келтиришни мақсадга мувофиқ, деб топдик. Марҳамат танишинг:

Иқтисодиёт деганда, ишлаб чиқариш (хизмат кўрсатиш, иш бажариш), тақсимот, айрибошлаш (савдо) ва истеъмол жараёнларини ўз ичига оладиган соҳаларнинг яхлит мажмуи тушунилади.

Миллий иқтисодиёт деганда, мамлакат ичкарисида амалга ошириладиган ишлаб чиқариш (иш бажариш, хизмат кўрсатиш), тақсимот, айрибошлаш ва истеъмол билан боғлиқ барча иқтисодий жараёнлар ва муносабатлар мажмуи тушунилади.

Микроиқтисодиёт деганда, иқтисодиётнинг куйи бўғини бўлган хўжалик юритувчи субъектларда содир бўладиган талаб ва таклиф асосида ишлаб чиқариш, иш бажариш, хизмат кўрсатиш кабиларни сотиш ва истеъмол қилиш билан боғлиқ иқтисодий жараёнлар тушунилади.

Корхона иқтисодиёти деганда, микроиқтисодиётнинг бир тури сифатида, барча иқтисодий жараёнлар, яъни ишлаб чиқариш, иш бажариш, хизмат кўрсатиш кабиларнинг корхона доирасида содир бўлиши тушунилади.

Макроиқтисодиёт деганда, битта давлат миқёсида амалга ошириладиган ишлаб чиқариш, иш бажариш, хизмат кўрсатиш кабиларнинг натижаларини тақсимлаш, айрибошлаш ва истеъмол қилиш билан боғлиқ барча иқтисодий жараёнлар ва муносабатлар мажмуи тушунилади.

Глобал иқтисодиёт деганда, дунё миқёсида амалга ошириладиган ишлаб чиқариш, иш бажариш, хизмат кўрсатиш кабиларнинг натижаларини давлатлар аро тақсимлаш, айрибошлаш ва истеъмол қилиш билан боғлиқ барча иқтисодий жараёнлар ва муносабатлар мажмуи тушунилади.

Оила иқтисодиёти деганда, оиланинг ишлаб чиқариш, иш бажариш, хизмат кўрсатиш каби фаолиятларни амалга ошириш эвазига даромад қилиш ва уни оила доирасида ўзлаштиришга қаратилган иқтисодит тушунилади. Оила доираси эр-хотинлик, бола-чақалик ва қариндошлик асосида бирга яшовчи кишилар гуруҳидан иборат бўлади.

Режали иқтисодиёт деганда, иқтисодиётнинг барча жараёнлари (ишлаб чиқариш, иш бажариш, хизмат кўрсатиш кабилар) давлат миқёсида, алоҳида ҳудудлар ва субъектлар кесимида қатъий режа асосида олиб бориладиган давлат томонидан бошқариладиган иқтисодиёт тушунилади.

Аграр иқтисодиёт деганда, инсоннинг ер-сув ва бошқа табиий ресурслардан фойдаланган ҳолда, асосан озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқаришга ва у билан боғлиқ ҳайвонлар ва ўсимликлар (дарахтлар) навини яратишга ҳамда ривожлантиришга қаратилган аграр соҳага асосланган иқтисодиёт тушунилади.

Инновацион иқтисодиёт деганда, янги илғор ғоялар ва ишланмалар асосида янги маҳсулотлар (технологиялар) ишлаб чиқариш, иш бажариш ва хизмат кўрсатишнинг янги усулларини кашф қилиш асосида иқтисодий жараёнларни илғор технологиялар билан такомиллаштириш имкониятлари тушунилади.

Рақамли иқтисодиёт деганда, ахборот-коммуникация технологияларидан ва интернет имкониятларидан фойдаланган ҳолда иқтисодий жараёнларни, яъни ишлаб чиқариш, иш бажариш ва хизмат кўрсатиш соҳаларини баҳолаш ва бошқаришга мўлжалланган иқтисодиёт тушунилади. Рақамли иқтисодиётнинг ривожланаётган турларидан, ҳозирги кунда электрон бизнес, интернет орқали маълумотлар алмашиш кабиларни тушуниш мумкин.

Хуфёна (яширин) иқтисодиёт, деганда, иқтисодиётнинг давлат назоратидан четда қолиб, расмий статистикасида ҳам, солиқ базасида ҳам ўз ифодасини топмаган, иқтисодий

ноаниқликларни ва ижтимоий адолатсизликларни келтириб чиқарадиган иқтисодий тушунилади. Хуфёна иқтисодийнинг турларига: жинои (криминал) иқтисодий, сахта (фиктивний) иқтисодий, норасмий иқтисодий, ёпиқ иқтисодий кабилар киради.

Норасмий иқтисодий деганда, давлат рўйхатидан ўтмасдан иқтисодий фаолият билан шуғулланадиган хўжалик юритувчи субъектлар (тадбиркорлар) фаолияти тушунилади.

Аралаш иқтисодий деганда, иқтисодий жараён таркибида, давлат, хусусий, шерикчилик (кўшма), хорижий каби мулклар иштирокига асосланган иқтисодий тушунилади.

Яшил иқтисодий деганда, инсон ҳаёти ва соғлиғи учун зарур бўлган ресурсларни, атроф-муҳит ва экологияни бир бутун ҳолда сақлаб қолиб ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш соҳалари билан боғлиқ иқтисодий янада ривожлантиришни амалга оширишга асосланган иқтисодий фаолиятнинг янги йўналиши тушунилади.

Креатив иқтисодий деганда, мавжуд иқтисодий янги ёндошув, янги ғоялар билан такомиллаштириб, унинг янги-янги йўналишларини барпо этиш мақсадида янги фикрлаш асосида инсон тафаккурида шаклланган ва амалиётда ўз тастиғини топган янги иқтисодий тушунилади.

Бозорли иқтисодий деганда, иқтисодий субъектларининг аҳоли ва жамият эҳтиёжларига мос товарларни ишлаб чиқаришни, иш бажаришни ва хизматларни кўрсатишда баҳони белгилаш, сотувчилар ва харидорларни ҳам талаб ва таклифдан келиб чиқиб мустақил ҳал қиладиган фаолияти тушунилади.

Индустриал иқтисодий деганда, содир бўлаётган иқтисодий жараёнлар қўл меҳнати ўрнига техника ва технологияларни жорий қилиш асосида амалга ошириладиган техник жиҳатдан такомиллашган иқтисодий тушунилади.

Худудий иқтисодий деганда, давлатнинг маълум бмр худудига дахлдор бўлган табиати, географик жойлашуви, аҳолиси, ишлаб чиқариш, иш бажариш ва хизматларни кўрсатиш турлари бўйича ўзига хос бўлган шу худудга мансуб иқтисодий жараёнлар тушунилади.

Ўтиш даври иқтисодиёти деганда, бир тузимдан иккинчи тузимга ўтиш жараёнида мавжуд иқтисодий принциплардан воз кечиб, янги иқтисодий принципларни шакллантириш билан боғлиқ ўзгаришлар содир бўладиган даврдаги иқтисодий тушунилади.

Анъанавий иқтисодий деганда, маҳалли аҳоли ва худуд анъаналарига мос ҳолда кенгайтирилган такрор ишлаб чиқаришни, иш бажаришни ва хизматларни кўрсатиш натижасида шаклланган иқтисодий тушунилади.

Ёпиқ иқтисодий деганда, давлатнинг фақат ўз худудига, ташқи алоқаларсиз фақат ўзида ишлаб чиқарилади, тақсимлайди, айрибошлайди ва истеъмол қилиш жараёнларини амалга ошириладиган иқтисодий тушунилади. Бунда хорижий давлатлар билан деярли алоқа қилинмайди, импорт ва экспорт операциялари ҳам амалга оширилмайди.

Очиқ иқтисодий деганда, жаҳон хўжалиғи иқтисодий алоқари тизимида интеграциялашган ва ҳар қандай хўжалик субъектига ташқи дунё билан экспорт ва импорт операцияларини эркин амалга ошириш ҳуқуқини берувчи иқтисодий тушунилади.

Қолоқ иқтисодий деганда, инновацион ғоялар, техника ва технологиялар қўлланилмайдиган, асосан қўл меҳнатига асосланган иқтисодий тушунилади.

Ривожланган иқтисодиёт деганда, барқарор иқтисодий ўсиш суръатига, аҳоли жон бошига юқори даромадга эга бўлган, хавфсизлиги таъминланган ва ривожланган технологик инфратузилмали иқтисодиёт тушунилади.

Ривожланаётган иқтисодиёт деганда, узлуксиз иқтисодий ўсиш суръатларини намоён этаётган, тобора кенгайиб бораётган инфратузилмага эга бўлган ва ижтимоий-сиёсий жараёнлар ижобий томонга ўзгариб бораётган иқтисодиёт тушунилади.

Криминал иқтисодиёт деганда, хўжалик фаолияти товар ва хизматларни (иқтисодий ноз-неъматларни) ноқонуний тарзда ишлаб чиқариш, тақсимлаш, айирбошлаш ва истеъмол жараёнларини ўз ичига олган иқтисодий муносабатлар мажмуи тушунилади.

Инклюзив иқтисодиёт деганда, жамият ҳар бир аъзосининг эҳтиёжларини имкон қадар ҳисобга оладиган ва иқтисодий ресурсларни нисбатан адолат ва тенглик асосида тақсимлаш орқали аҳоли ҳаёт фаровонлигида ўсиб бораётган тенгсизлик муаммоларини ҳал қилишга қаратилган иқтисодиёт тушунилади.

Социал иқтисодиёт деганда, мамлакатда яратилган миллий даромадни аҳоли кенг қатламлари ўртасида ижтимоий адолат юзасидан оқилона тақсимлаш асосида жамиятда ижтимоий ҳамжиҳатликни кучайтиришга қаратилган иқтисодий тараққиёт модели тушунилади.

Постиндустриал иқтисодиёт деганда, юқори меҳнат унумдорлиги, юқори технологиялар ва венчур бизнесига таянган ҳолда, ЯИМ таркибида юқори технологияли товарлар ва хизматларлар улушининг кўпайишига ҳамда инновацион сектор устунлигини таъминлашга эришган иқтисодиёт тушунилади.

REFERENCES

1. Большая экономическая энциклопедия. – М.: Эксмо, 2007, - 816 с.
2. Советский энциклопедический словарь. Гл. ред. С.М.Ковалев. – М.: “Советская энциклопедия”, 1979. – 1600 с.
3. Мухаммедов М.М. ва бошқалар. Иқтисодиёт назарияси. Дарслик. Т.: «Фан ва технология» нашриёти 2018.
4. Пардаев М.Қ., Мирзаев Қ.Ж, Пардаев О.М. Хизматлар соҳаси иқтисодиёти. Ўқув қўлланма. – Т.: “Иқтисод-молия”, 2014. – 384 б.;
5. Пардаев М.Қ. ва бошқалар. Таълим хизматлари ва уларнинг самарадорлигини ошириш масалалари. Монография. “Инновацион ривожланиш нашриёт матбаа уйи”, 2020. – 256 б.
6. Пардаев М.Қ., Пардаева Озода, Пардаев Обид. Иқтисодиётни стратегик ривожлантиришнинг инновацион моделлари. Монография – Т.: “Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi”, 2022. – 228 бет.
7. Пардаев М.Қ. Иқтисодиётга оид атамаларнинг таърифлари. – Т.: “Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi”, 2022. - 60-61 бетлар.
8. Словарь современных терминов в сфере туризма: Справочно-методическое пособие. / Авт.сост. Е.В.Голишева, Н.В.Ивонина, И.С.Тухлиев, А.П.Темирходжаев. Самарканд, «Зарафшон», 2018. – 276 с.
9. “Ўзбек тилининг изоҳли луғати” 80000 дан ортиқ сўз ва сўз бирикмаси. Ж.Ш. Н-тартибли. – Т.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” ДИН, 2006. – 432 бет.
10. <https://president.uz/uz/lists/view/6763>
11. lex.uz/.

12. <https://uza.uz/posts/551367>
13. <https://kun.uz/news/2023/10/13/ozbekistonda-imkoniyati-cheklangan-insonlar-qanday-qollab-quvvatlanyapti>.
14. https://uza.uz/uz/posts/finlyandiyalik-maslahatchi-talimdagi-islohotlar-mazmuni-eng-quyi-tizimgacha-etib-bormayapti_420686